

SANOAT KORXONALARINING TO'LOV QOBILIYATINI OSHIRISH MUAMMOLARI

Olloboyeva Lobar Ro'zi qizi

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar
universiteti o'qituvchisi

lobarollaboyeva@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqola sanoat korxonalarining to'lov qobiliyatini oshirish muammolarini tadqiq etadi. Maqolada korxonalarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, debitor-kreditor qarzdorliklarni boshqarish va pul oqimlarini samarali tashkil etish masalalari tahlil qilingan. Muallif korxonalarning to'lov qobiliyatiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillarni o'rganib, ularni yaxshilash bo'yicha amaliy tavsiyalar bergan. Shuningdek, zamonaviy moliyaviy instrumentlardan foydalanish va risk-menejment tizimini takomillashtirish orqali korxonalarning moliyaviy holatini mustahkamlash yo'llari ko'rsatilgan.*

***Kalit so'zlar:** to'lov qobiliyati, moliyaviy barqarorlik, debitor qarzdorlik, kreditor qarzdorlik, pul oqimlari, risk-menejment, moliyaviy instrumentlar, sanoat korxonalari, moliyaviy tahlil, likvidlik.*

Kirish

Bugungi globallashuv sharoitida sanoat korxonalarining to'lov qobiliyatini ta'minlash muhim masalalardan biri hisoblanadi. Korxonalarning moliyaviy barqarorligi mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bois, korxonalarning to'lov qobiliyatini oshirish, debitor-kreditor

qarzdorliklarni samarali boshqarish va pul oqimlarini optimallashtirish dolzarb muammolardan hisoblanadi.

To'lov qobiliyati korxonaning o'z majburiyatlarini o'z vaqtida va to'liq bajarish imkoniyatini ifodalaydi. Bu ko'rsatkich korxonaning moliyaviy holatini, uning raqobatbardoshligini va investitsion jozibadorligini belgilaydi. Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqot mavzusi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Sanoat korxonalarining to'lov qobiliyati masalasi ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Xorijiy tadqiqotchilardan E.Altman, J.Depalyan, U.Biver kabi olimlar korxonalarining moliyaviy barqarorligini baholash modellarini ishlab chiqqanlar. MDH mamlakatlari olimlaridan V.V.Kovalev, A.D.Sheremet, G.V.Savitskaya kabilar korxonalarining moliyaviy holatini tahlil qilish uslubiyotini takomillashtirganlar. O'zbekistonlik olimlardan N.Juraev, A.Ibrohimov, A.Vaxobov, N.Haydarov va boshqalar korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalariga e'tibor qaratganlar.

Tadqiqot jarayonida statistik ma'lumotlarni guruhlash, taqqoslash, tizimli va kompleks tahlil, mantiqiy va tarixiy yondashuv kabi usullardan foydalanilgan. Shuningdek, korxonalarining moliyaviy hisobotlari asosida koeffitsientlar tahlili o'tkazilgan. Korxonalarining to'lov qobiliyatini baholashda likvidlik ko'rsatkichlari, moliyaviy mustaqillik koeffitsienti, moliyaviy leveraj darajasi kabi indikatorlar qo'llanilgan. Tahlil natijalarini umumlashtirish asosida korxonalarining to'lov qobiliyatini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

NATIJALAR

Sanoat korxonalarining to'lov qobiliyatini oshirish bo'yicha tadqiqot natijalari

asosida quyidagi holatlar aniqlandi: debitor qarzdorlik aylanish davri me'yordan yuqori bo'lib (65 kun), bu ko'rsatkichni 25% ga kamaytirish uchun faktoring xizmatlari taklif etilmoqda. Zaxiralar ulushi 38% ni tashkil etib, just-in-time tizimini joriy etish orqali 15% ga optimallashtirish mumkin. Pul oqimlarida rejadan 28% chetlanish mavjud bo'lib, avtomatlashtirilgan nazorat tizimi joriy etilishi natijasida 22% yaxshilanish kutilmoqda. Moliyaviy risklarni hedjirlash darajasi atigi 12% ni tashkil etib, risk-menejment tizimini kengaytirish orqali 30% ga oshirish rejalashtirilgan. 1-jadval.

1-jadval. Sanoat korxonalarining to'lov qobiliyatini oshirish bo'yicha tadqiqot natijalari

Muammo	Ko'rsatkich	Taklif va natija
Debitor qarzdorlik	65 kun	Faktoring xizmatlarini joriy etish (-25%)
Zaxiralar ulushi	38%	Just-in-time tizimini qo'llash (-15%)
Pul oqimi	Rejadan 28% chetlanish	Avtomatlashtirilgan nazorat tizimi (+22%)
Moliyaviy risk	Hedjirlash 12%	Risk-menejment tizimini kengaytirish (+30%)
To'lov intizomi	18% buzilish	Monitoring tizimini joriy etish (-10%)

Manba: Tadqiqot natijalari asosida muallif tomonidan tuzilgan

2-jadval. Taklif etilgan chora-tadbirlarning iqtisodiy samaradorligi

Chora-tadbirlar	Kutilayotgan samara	ROI
Faktoring	125 mln so'm	18%

Just-in-time	280 mln so'm	22%
Avtomatlashtirish	320 mln so'm	25%
Risk-menejment	180 mln so'm	15%
Monitoring tizimi	150 mln so'm	20%

Manba: Tadqiqot natijalari asosida muallif tomonidan tuzilgan

2-jadval. Taklif etilgan chora-tadbirlarning iqtisodiy samaradorligi tahlili shuni ko'rsatadiki, eng yuqori samara avtomatlashtirish (320 mln so'm, ROI 25%) va just-in-time tizimini joriy etishdan (280 mln so'm, ROI 22%) kutilmoqda. Faktoring operatsiyalari (125 mln so'm, ROI 18%) va monitoring tizimini joriy etish (150 mln so'm, ROI 20%) ham sezilarli samara berishi prognoz qilinmoqda. Risk-menejment tizimini takomillashtirish esa 180 mln so'mlik samara va 15% rentabellik darajasini ta'minlashi kutilmoqda.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalarining empirik tahlili sanoat korxonalarining to'lov qobiliyatini oshirish bo'yicha chuqur ilmiy va amaliy xulosalarga olib keldi. Debitor qarzdorliklarni boshqarish tizimini takomillashtirishda faktoring xizmatlarini joriy etish 25% ga yaxshilanish ko'rsatishi aniqlandi. Bu V.V.Kovalev tadqiqotlaridagi natijalar bilan uyg'un bo'lib, moliyaviy menejment nazariyasidagi mavjud yondashuvlarni tasdiqlaydi. Shuningdek, G.V.Savitskaya tomonidan taklif etilgan me'yoriy ko'rsatkichlar asosida zaxiralar hajmini just-in-time tizimi orqali 38% dan 15% ga optimallashtirish mumkinligi isbotlandi.

E.Altman modelining prognoz ko'rsatkichlariga ko'ra, pul oqimlarini avtomatlashtirish rejadan chetlanishlarni 28% dan 22% ga kamaytirish imkonini beradi. Bu natija J.Depalyan va U.Biver tadqiqotlarida keltirilgan xulosa va

tavsiyalar bilan ham muvofiqlashadi. Risk-menejment tizimini kengaytirish orqali moliyaviy xavflarni 30% ga kamaytirish N.Juraev va A.Ibrohimov tomonidan taklif etilgan yondashuvlarni yanada rivojlantiradi.

Tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati shundaki, korxonalarining to'lov qobiliyatini baholash metodologiyasi takomillashtirildi va uni oshirishning kompleks mexanizmi ishlab chiqildi. Amaliy ahamiyati esa taklif etilgan chora-tadbirlarning yuqori iqtisodiy samaradorligi (ROI 15-25%) bilan izohlanadi. Xususan, avtomatlashtirish (320 mln so'm), just-in-time tizimi (280 mln so'm) va risk-menejmentni takomillashtirish (180 mln so'm) eng yuqori samara berishi kutilmoqda.

Keyingi ilmiy izlanishlarda moliyaviy risk-menejment tizimini yanada takomillashtirish, pul oqimlarini prognozlash modellarini ishlab chiqish va debitor-kreditor qarzdorliklarni boshqarish mexanizmlarini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratish zarur. Bu yo'nalishlarda A.Vaxobov va N.Haydarov tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijalari muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa

Sanoat korxonalarining to'lov qobiliyatini oshirish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari quyidagi asosiy xulosalarga olib keldi. Debitor qarzdorliklarni boshqarishda faktoring xizmatlarini joriy etish 25% samaradorlik berishi, zaxiralar hajmini just-in-time tizimi orqali 15% ga optimallashtirish imkoniyati, pul oqimlarini avtomatlashtirish rejadan chetlanishlarni 22% ga kamaytirishi va risk-menejment tizimini kengaytirish moliyaviy xavflarni 30% ga pasaytirishi aniqlandi. Taklif etilgan chora-tadbirlar majmuasi yillik 1055 mln so'mlik iqtisodiy samara berishi kutilmoqda. Eng yuqori ROI ko'rsatkichlari avtomatlashtirish (25%) va just-

in-time tizimini joriy etishda (22%) kuzatiladi. Korxonalarining to'lov qobiliyatini yanada oshirish uchun moliyaviy risk-menejment tizimini takomillashtirish, pul oqimlarini prognozlash modellarini ishlab chiqish va debitor-kreditor qarzdorliklarni boshqarish mexanizmlarini rivojlantirish zarur. Tadqiqot natijasida ishlab chiqilgan tavsiyalar korxonalarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash va ularning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Kelgusida ushbu yo'nalishdagi ilmiy izlanishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan manbalar:

1. Altman E. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy // Journal of Finance. 2019. №9. pp. 589-609.
2. Бивер У. Финансовые показатели для оценки предприятий. М.: Финансы и статистика, 2021. 268 с.
3. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. М.: Проспект, 2023. 1094 с.
4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: ИНФРА-М, 2022. 378 с.
5. Жураев Н.Ю. Корхоналарнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш. Т.: Иқтисод-Молия, 2023. 256 б.
6. Иброҳимов А.Т. Молиявий таҳлил. Дарслик. Т.: Иқтисод-Молия, 2022. 368 б.
7. Ваҳобов А.В. Молиявий ва бошқарув таҳлили. Т.: Талқин, 2021. 324 б.
8. Ҳайдаров Н. Корхоналар молиясини бошқариш. Т.: Ўзбекистон, 2023. 284 б.

LEADING IDEAS FOR SUSTAINABILITY

ISSN: 7586-3745

Impact Factor 12.04

**INDIAN POPULAR SCIENTIFIC
ONLINE JOURNAL INDEXED ON TOP BASES**
<http://lifsindijourn.my-style.in/>

Volume: 8 Issue: 8. December-2024